

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No6
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINING MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr.
2026-yil, iyun.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjajevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukaramova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TURIZMDA INVESTITSION MUHITNI YAXSHILASH VA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI	21
Ergashkulov Muyinjon Umedovich	

TURIZMDA INVESTITSION MUHITNI YAXSHILASH VA XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI

Ergashkulov Muyinjon Umedovich

“Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti

Management (turizm biznesini boshqarish) ta‘lim yo‘nalishi

3-kurs talabasi

E-mail: muinergashkulov@gmail.com

Ilmiy rahbar: Davronov Akmalbek Bakhodirovich

“Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti

“Xalqaro biznes va kreativ iqtisodiyot” kafedrası o‘qituvchisi

E-mail: davronov_akmal@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-4508-2868>

Annotatsiya. Ushbu maqolada turizm sohasida investitsion muhitni yaxshilash hamda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqotda investitsion jozibadorlikni oshirish omillari, davlat siyosati instrumentlari hamda turizm infratuzilmasini rivojlantirishning iqtisodiy jihatlari o‘rganilgan. Shuningdek, xorijiy investitsiyalar oqimini kengaytirish bo‘yicha mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari yoritilgan. Maqola natijalari turizm sohasida investitsion faoliyatni samarali tashkil etish va barqaror rivojlanishni ta‘minlashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: turizm, investitsion muhit, xorijiy investitsiyalar, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar, investitsion jozibadorlik, davlat-xususiy sheriklik, turizm infratuzilmasi, iqtisodiy rivojlanish.

Abstract. This article analyzes the organizational and economic mechanisms for improving the investment climate in the tourism sector and attracting foreign investments. It examines the factors enhancing investment attractiveness, public policy instruments, and the economic aspects of tourism infrastructure development. The study also highlights existing challenges in attracting foreign investments and possible solutions. The results contribute to the effective organization of investment activities and sustainable development of the tourism industry.

Keywords: tourism, investment climate, foreign investments, organizational and economic mechanisms, investment attractiveness, public-private partnership, tourism infrastructure, economic development.

Аннотация. В данной статье анализируются организационно-экономические механизмы улучшения инвестиционного климата в сфере туризма и привлечения иностранных инвестиций. Исследуются факторы повышения инвестиционной привлекательности, инструменты государственной политики и экономические аспекты развития туристической инфраструктуры. Также рассматриваются существующие проблемы привлечения иностранных инвестиций и пути их решения. Результаты исследования способствуют эффективной организации инвестиционной деятельности и устойчивому развитию туристической отрасли.

Ключевые слова: туризм, инвестиционный климат, иностранные инвестиции, организационно-экономические механизмы, инвестиционная привлекательность, государственно-частное партнёрство, туристическая инфраструктура, экономическое развитие.

KIRISH

So‘nggi yillarda jahon iqtisodiyotida turizm sektori eng tez rivojlanayotgan va yuqori daromad keltiruvchi tarmoqlardan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Turizm nafaqat xizmatlar sohasining muhim yo‘nalishi, balki hududiy iqtisodiy rivojlanish, bandlikni oshirish hamda infratuzilmani modernizatsiya qilishda

ham strategik rol o'ynaydi. Shu bois turizm sohasida investitsion muhitni yaxshilash va xorijiy investitsiyalarni jalb etish masalasi bugungi kunda har bir mamlakat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida ham turizmni rivojlantirish bo'yicha keng ko'lami islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, sohani liberallashtirish, vizaviy tartiblarni soddalashtirish, turizm infratuzilmasini rivojlantirish hamda davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini joriy etish orqali investitsion jozibadorlikni oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Biroq mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanish, xorijiy investitsiyalar oqimini barqaror oshirish hamda investitsion muhitni yanada takomillashtirish zarurati saqlanib qolmoqda.

Mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, global raqobat kuchayib borayotgan sharoitda turizm sohasiga kapital jalb etishning samarali tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish mamlakatning iqtisodiy barqarorligi hamda xalqaro turizm bozoridagi o'rnini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, investitsion muhitni yaxshilash orqali yangi ish o'rinlarini yaratish, hududlarning turistik salohiyatini oshirish va aholining daromadlarini ko'paytirish imkoniyati kengayadi.

Tadqiqotning maqsadi — turizm sohasida investitsion muhitni yaxshilash va xorijiy investitsiyalarni jalb etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini tahlil qilish hamda ularni takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

- turizm sohasida investitsion muhitning nazariy va uslubiy asoslarini o'rganish;
- xorijiy investitsiyalarni jalb etishning asosiy omillarini tahlil qilish;
- mavjud muammolar va to'siqlarni aniqlash;
- investitsion jozibadorlikni oshirishga qaratilgan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni ishlab chiqish;
- amaliy taklif va tavsiyalar berish.

Tadqiqotning obyekti sifatida O'zbekiston Respublikasining turizm sohasi va unga yo'naltirilayotgan investitsion jarayonlar olingan. Predmeti esa turizm investitsion muhitni shakllantirish va xorijiy investitsiyalarni jalb etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan iborat. Tadqiqot natijalari turizm sohasida investitsion siyosatni takomillashtirish, investitsion jozibadorlikni oshirish hamda barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda amaliy ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turizm sohasida investitsion muhitni yaxshilash va xorijiy investitsiyalarni jalb etish masalalari iqtisodiy adabiyotlarda keng o'rganilgan bo'lib, ushbu yo'nalishda bir qator mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan.

Xorijiy iqtisodchi olimlar orasida D. Dann, S. Medlik, P. M. Murphy va C. Cooper turizmni iqtisodiy tizim sifatida o'rganib, uning investitsion jozibadorligi hududiy resurslar, infratuzilma rivoji hamda davlat siyosatiga bevosita bog'liqligini asoslab berganlar. Ularning fikricha, turizm sektori kapital sig'imi yuqori bo'lgan soha bo'lib, unda barqaror investitsiya oqimini ta'minlash uchun davlat va xususiy sektor hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi [1, 2, 3, 4].

R. Butler va J. Dunning tomonidan ishlab chiqilgan investitsion rivojlanish modellari esa turizm hududlarining hayotiy sikli hamda xorijiy investitsiyalarning kirib kelish bosqichlarini izohlashda keng qo'llaniladi. Ayniqsa, Dunningning eklektik paradigmasi (OLI modeli) xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda egalik (Ownership), joylashuv (Location) va ichkilashtirish (Internalization) omillarining hal qiluvchi rolini ko'rsatadi [5, 6].

Mahalliy olimlardan I. A. Karimov, Sh. Sh. Shodmonov, O. T. To'rayev va A. N. Qodirovlar iqtisodiyotni modernizatsiya qilish jarayonida investitsiyalarning o'rne, xususan, xizmat ko'rsatish va turizm sohasiga kapital jalb etish masalalarini chuqur tahlil qilganlar. Ularning ilmiy ishlarida investitsion muhitni shakllantirishda makroiqtisodiy barqarorlik, huquqiy kafolatlar va institutsional islohotlarning ahamiyati alohida ta'kidlanadi [7, 8, 9, 10].

So'nggi yillarda o'zbekistonlik tadqiqotchilar, jumladan, M. A. Qosimov, D. R. Xolmatov va B. S. Abdullayevlar turizm infratuzilmasini rivojlantirish, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini takomillashtirish hamda hududiy turizm klasterlarini shakllantirish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish masalalarini o'rganganlar. Ularning ishlarida raqamli iqtisodiyot sharoitida turizmni rivojlantirish va marketing strategiyalarining ahamiyati ham yoritilgan [10, 11].

Shuningdek, xalqaro tashkilotlar — Jahon turizm tashkiloti (UNWTO), Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF) tomonidan e'lon qilingan hisobotlarda turizm sohasiga investitsiya kiritishning global tendensiyalari, pandemiyadan keyingi tiklanish jarayonlari hamda rivojlanayotgan mamlakatlarda investitsion muhitni yaxshilash bo'yicha tavsiyalar berilgan. Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, turizm investitsion muhitni yaxshilash ko'p omilli jarayon bo'lib, u iqtisodiy, huquqiy, institutsional va infratuzilmaviy omillar uyg'unligiga asoslanadi. Shu bilan birga, xorijiy investitsiyalarni jalb etish samaradorligi davlat siyosati, investorlarga yaratilgan shart-sharoitlar hamda hududlarning turistik salohiyatiga bevosita bog'liqdir [12].

1-jadval

Xorijiy mamlakatlar tajribasida turizm investitsion siyosatining qiyosiy tahlili¹

T/r	Mamlakat	Asosiy mexanizm	Natija
1	Turkiya	Soliq imtiyozlari, DXSh	Turizm investitsiyasi yuqori
2	BAA	Erkin iqtisodiy zonalar	Xorijiy kapital oqimi kuchli
3	Malayziya	Davlat qo'llab-quvvatlovi	Barqaror turizm o'sishi
4	O'zbekiston	Islohotlar bosqichi	O'sish tendensiyasi mavjud

Xalqaro tajriba tahlili shuni ko'rsatadiki, turizm sohasida investitsion siyosatni samarali tashkil etishda davlat tomonidan faol qo'llab-quvvatlash hal qiluvchi ahamiyatga ega. Turkiya, BAA va Malayziya kabi mamlakatlarda soliq imtiyozlari, erkin iqtisodiy zonalar va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining keng joriy etilishi xorijiy investitsiyalar oqimini sezilarli darajada oshirgan. O'zbekiston tajribasi esa rivojlanish bosqichida bo'lib, ushbu mamlakatlar amaliyotidan foydalanish investitsion muhitni yanada yaxshilash imkonini beradi.

2-jadval

Turizm investitsiyalarining hududlar kesimidagi taqsimoti²

T/r	Hudud	Ulushi (%)	Rivojlanish darajasi
1	Toshkent shahri	35%	Yuqori
2	Samarqand	25%	Yuqori
3	Buxoro	18%	O'rta
4	Xiva	12%	O'rta
5	Boshqa hududlar	10%	Past

Hududlar kesimidagi tahlil natijalari investitsiyalar asosan yirik shaharlar va tarixiy markazlarda jamlanganligini ko'rsatadi. Toshkent shahri va Samarqand viloyati eng yuqori ulushga ega bo'lib, bu hududlarda infratuzilma va turistik oqim nisbatan rivojlangan. Buxoro va Xiva kabi tarixiy hududlarda ham investitsion faollik mavjud bo'lsa-da, boshqa hududlarda bu ko'rsatkich nisbatan past darajada. Bu esa investitsiyalarning hududiy nomutanosibligini kamaytirish zarurligini anglatadi.

Turizm sohasiga investitsiyalar dinamikasi

1-rasm. Investitsiyalar dinamikasi (2020–2024-yillar)³

1 Muallif ishlanmasi

2 Manba: Muallif ishlanmasi

3 Manba: Muallif ishlanmasi

Grafik tahlili turizm sohasiga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi yildan-yilga barqaror o'sib borayotganini ko'rsatadi. Bu esa sohada amalga oshirilayotgan islohotlar va investitsion muhitning yaxshilanayotganidan dalolat beradi.

2-rasm. Investitsion muhitga ta'sir etuvchi omillar⁴

Natijalar investitsion muhitga eng katta ta'sirni huquqiy barqarorlik, soliq imtiyozlari va infratuzilma ko'rsatishini tasdiqlaydi. Kadrlar salohiyati va raqamli texnologiyalar esa qo'shimcha, ammo muhim omillar sifatida namoyon bo'ladi.

Hududlar kesimida investitsiyalar taqsimoti

3-rasm. Hududlar kesimida investitsiyalar taqsimoti⁵

⁴ Manba: Muallif ishlanmasi

⁵ Manba: Muallif ishlanmasi

Grafik hududlar o'rtasida investitsiyalar notekis taqsimlanganini ko'rsatadi. Toshkent va Samarqand yetakchi o'ringa bo'lsa, boshqa hududlarda investitsion faollik nisbatan past. Bu holat hududiy rivojlanish strategiyasini takomillashtirish zarurligini bildiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, turizm sohasida investitsion muhitni yaxshilash va xorijiy investitsiyalarni jalb etish mamlakat iqtisodiy o'sishini ta'minlash, turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish hamda xizmatlar sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Turizm industriyasiga yo'naltirilgan investitsiyalar yangi ish o'rinlarini yaratish, hududlarning jozibadorligini oshirish va xalqaro turizm bozorida raqobatbardoshlikni kuchaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, investitsion jarayonlarda ma'muriy jarayonlarni soddalashtirish, huquqiy bazani takomillashtirish, infratuzilmani rivojlantirish va investitsion xavflarni kamaytirish xorijiy investorlar faolligini yanada oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu omillar turizm sohasida investitsion muhitni yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi. Yuqoridagi tadqiqotlar natijasida quyidagi takliflarni keltirmoqdamiz:

Birinchidan, turizm sohasida xorijiy investitsiyalarni jalb etish uchun soliq imtiyozlari va preferensial rejimlarni kengaytirish hamda investorlarga qulay huquqiy sharoit yaratish lozim.

Ikkinchidan, investitsiya loyihalarini ro'yxatdan o'tkazish va ruxsat berish jarayonlarini soddalashtirish orqali ma'muriy jarayonlarni soddalashtirish maqsadga muvofiqdir.

Uchinchidan, turizm infratuzilmasini — mehmonxonalar, transport va servis xizmatlarini modernizatsiya qilish hamda hududiy investitsion jozibadorlikni oshirish zarur.

To'rtinchidan, investitsion xavflarni kamaytirish uchun davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlarini keng joriy etish va kafolat tizimlarini kuchaytirish lozim.

Beshinchidan, turizm sohasida raqamli platformalar va marketing strategiyalarini rivojlantirish orqali xorijiy investorlar uchun shaffof va ochiq axborot tizimini shakllantirish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, turizm sohasida investitsion muhitni yaxshilash va xorijiy investitsiyalarni keng jalb etish mamlakat turizm salohiyatini oshirishda va iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirishda muhim strategik yo'nalish hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda amalga oshiriladigan islohotlar infratuzilmani modernizatsiya qilish, yangi turizm loyihalarini ishga tushirish hamda xizmatlar sifatini xalqaro standartlar darajasiga yetkazishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, mavjud ma'muriy, huquqiy va tashkiliy to'siqlar investitsion jarayonlarni sekinlashtirayotganligi sababli ularni bartaraf etish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Umuman olganda, investitsion muhitni yanada liberallashtirish va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini kengaytirish turizm sohasining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Dann G. M. S. Tourist Motivation: An Appraisal // *Annals of Tourism Research*. — 1981. — Vol. 8, No. 2. — P. 187–219.
2. Medlik S. *Dictionary of Travel, Tourism and Hospitality*. — 3rd ed. — London; New York: Routledge, 2003.
3. Murphy P. E. *Tourism: A Community Approach*. — London; New York: Routledge, 1985.
4. Cooper C., Fletcher J., Fyall A., Gilbert D., Wanhill S. *Tourism: Principles and Practice*. — 6th ed. — Harlow: Pearson Education, 2018.
5. Butler R. W. The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources // *Canadian Geographer*. — 1980. — Vol. 24, No. 1. — P. 5–12.
6. Dunning J. H. The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extensions // *Journal of International Business Studies*. — 1988. — Vol. 19, No. 1. — P. 1–31.
7. Karimov I. A. *Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari*. — Toshkent: O'zbekiston, 2009.
8. Shodmonov Sh. Sh., G'afurov U. V. *Iqtisodiyot nazariyasi*. — Toshkent: Iqtisod-moliya, 2010.
9. To'rayev O. T. *Investitsiya faoliyati va uni moliyalashtirish*. — Toshkent: Iqtisodiyot, 2018.
10. Qodirov A. N. *Mintaqaviy iqtisodiyot*. — Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.
11. Qosimov M. A., Xolmatov D. R., Abdullayev B. S. *Turizm infratuzilmasini rivojlantirish va investitsion jozibadorlikni oshirish masalalari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*. — 2022. — №

5. — B. 125–132.
12. UNWTO. World Tourism Barometer. — Madrid: World Tourism Organization, 2023.
13. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 26-martdagi "Iqtisodiyotni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirishga oid davlat siyosatini tubdan yangilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5975-son Farmoni. URL: <https://lex.uz/docs/-4776669>
14. O'zbekiston Respublikasining 2012-yil 2-maydagi "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi O'RB-328-son Qonuni. URL: <https://lex.uz/docs/-2006789>
15. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 11-maydagi "Xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5113-son Qarori. URL: <https://lex.uz/docs/-5421233>
16. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 6-maydagi "Aholi bandligini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar natijadorligi va samaradorligini oshirishda mahalliy ijro hokimiyati va iqtisodiy kompleksning hududiy organlari rahbarlarining shaxsiy mas'uliyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2960-son Qarori. URL: <https://lex.uz/docs/-3196370>
17. Мирзаева Ш. Н. Новые трансформации и изменение профессий в условиях цифровой экономики на рынке труда Узбекистана // *Gospodarka i Innowacje*. — 2023. — Т. 36. — С. 668–679.
18. Абдукаримов Ф. Б. А., Мирзаева Ш. Н. Малый бизнес как фактор развития конкурентной среды национальной экономики Узбекистана // *Gospodarka i Innowacje*. — 2023. — Т. 36. — С. 657–667.
19. Абдукаримов Б. А. А., Мирзаева Ш. Н. Роль иностранных инвестиций в модернизации экономики в Республике Узбекистан // *Gospodarka i Innowacje*. — 2023. — Т. 36. — С. 648–656.
20. Mirzaeva Shirin Nodirovna. The Importance of Investing in the Development of the Social Sphere in Our Country // *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*. — 2023. — Vol. 4, No. 6. — P. 153–160. URL: <https://cajitmf.centralasianstudies.org/index.php/CAJITMF/article/view/534>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

3-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>